

► La circulación coronaria

Observatory Teaching learning of Physiology

Autores	Arturo García Arroyo
Afiliación	Departamento de Fisiología, Facultad de Medicina, UNAM
Información del Trabajo	
Recibido	15 de noviembre de 2019
Revisado	23 de noviembre de 2019
Aceptado:	25 de Noviembre de 2019
Palabras clave	Corazón, circulación coronaria, arterias, venas,

Resumen

En este resumen se habla de la disposición anatómica de la circulación coronaria, así como los mecanismos por los cuales se puede modificar esta circulación, así como los factores que aumentan la dilatación de las arterias coronarias.

* Autor para correspondencia. Tel.: +52 5547128293.

E-mail: shmuely@gmail.com

Revisado por: Samuel Bravo Hurtado

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3553088>

Circulación coronaria

Las arterias coronarias derecha e izquierda se originan en la raíz de la aorta por detrás de ambas cúspides derecha e izquierda de la válvula aórtica, respectivamente. La **arteria coronaria derecha** es responsable principalmente de la irrigación de la aurícula y el ventrículo derechos, mientras que la arteria coronaria izquierda, que se divide cerca de su origen en dos ramas, **descendente anterior** que se encarga del tabique interventricular, una parte del ventrículo izquierdo y derecho; y **circunfleja** que se encarga de la aurícula y ventrículo izquierdo (Figura 1). Una vez que la sangre pasa a través de los capilares es recogida en las vénulas que drenan desde el miocardio para converger en las venas epicárdicas. Estas venas desembocan en la aurícula derecha a través del **seno coronario**. Otros canales vasculares drenan directamente a las cámaras cardíacas, como las **venas de Tebesio**.

El **flujo sanguíneo coronario normal promedia el 5% del gasto cardíaco**. El flujo en la circulación coronaria izquierda es en cierto modo paradójico, se invierte transitoriamente en la sístole debido a que la contracción miocárdica comprime a los vasos del propio corazón. En la diástole, se dejan de comprimir los vasos miocárdicos y la presión aórtica aún es alta, lo que provoca **mayor flujo coronario izquierdo durante la diástole**. En conjunto, aproximadamente el 80% del flujo sanguíneo coronario izquierdo ocurre durante la diástole. El perfil del flujo en la arteria coronaria derecha es muy parecido al perfil de los vasos sistémicos, la sístole contribuye con una mayor proporción del flujo total.

La frecuencia cardíaca puede alterar el flujo coronario. Debido a que en la taquicardia el tiempo invertido en la diástole se disminuye, causando un descenso en el perfil de perfusión coronario izquierdo.

© 2017 John Wiley & Sons, Inc © 2017 Editorial Médica Panamericana S.A.C.F.

Figura 1

La circulación coronaria está regulada por factores físicos, nerviosos y metabólicos. Los factores físicos son los que se describieron previamente en relación con la contracción miocárdica.

Los factores nerviosos son menos relevantes, los vasos miocárdicos están regulados principalmente por el sistema nervioso simpático, ya que el sistema nervioso parasimpático se restringe más al sistema de conducción (nodo sinusal). En los vasos coronarios existen receptores α_1 (constrictores) y β_2 (dilatadores). Predominan los receptores α_1 , esto significa que la vasoconstricción coronaria predomina con la estimulación de adrenalina o noradrenalina.

Los factores metabólicos controlan en su totalidad la circulación coronaria, la reducción de la relación entre el aporte y la demanda de O_2 libera sustancias vasodilatadoras. Los factores más conocidos son los **canales de K^+ sensibles al ATP, NO, CO_2 , H^+ ,**

hipoxia y adenosina. Una reducción del metabolismo oxidativo en el miocardio reduce la síntesis de ATP, lo que provoca apertura de los canales de K^+ sensibles al ATP, consecuentemente una hiperpolarización y vasodilatación coronaria. Al igual cuando el ATP se metaboliza en exceso en periodos de intenso trabajo miocárdico o isquemia miocárdica, se libera adenosina, que se une a receptores purínicos en las células de músculo liso vascular e induce vasodilatación.

Factores que aumentan flujo coronario (vasodilatación)
Aumento de adenosina
Hipoxia (descenso en PaO_2)
Apertura canales K^+ sensibles a ATP
Aumento de NO
Aumento de CO_2
Aumento de H^+

Fuentes

Hall E., Guyton, A. (2008). *Guyton & Hall Tratado de fisiología médica*. 11ª edición. Barcelona, Elsevier.

Koeppen B., Stanton B. (2009) *Berne y Levi Fisiología*. 6ª edición. Barcelona, Elsevier

Boron, F. (2017). *Fisiología Médica*. 3ª edición. Barcelona, Elsevier

